

**“TIL VA ADABIYOT: ILMIY VA AMALIY
IZLANISHLAR YO‘LIDAGI ILK ODIMLAR”
respublika ilmiy-amaliy anjumani**

MATERIALLARI

2023-yil 26-aprel

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM VAZIRLIGI**

**ALISHER NAVOIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT
O‘ZBEK TILI VA ADABIYOTI UNIVERSITETI**

YOSH FILOLOG OLIMLAR JAMIYATI

**“TIL VA ADABIYOT: ILMIY VA AMALIY
IZLANISHLAR YO‘LIDAGI ILK ODIMLAR”**

**respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
2023-yil 26-aprel**

**TOSHKENT
“Navoiy universiteti” nashriyot-matbaa uyi
2023**

MUNDARIJA

I BOB

TILSHUNOSLIK MUAMMOLARI

Abdurashidova Shohina, ISAJON SULTONNING “ALISHER NAVOIY” ASARIDA TARIXIY VA ARXAIK SO‘ZLARNING QO‘LLANILISHI	5
Abdug‘afforova Zuhra, ERKIN A‘ZAMNING “OTOYINING TUG‘ILGAN YILI” ASARIDA IBORALAR TAHLILI	8
Ahmadova Gulchiroy, ZULFIYA IJODIDA BADIY MATN QISMLARINI BOG‘LOVCHI VOSITALAR	16
Adashaliyeva Kamola, BADIY ASARLARDA FRAZELOGIK BIRLIKLARNING QO‘LLANISHI VA ULARNING TILSHUNOSLIKDAGI MOHIYATI	20
Allamuratova Jannat, ABDULLA ORIPOV IJODIDA INTERTEKSTUALLIK	24
Akbarova Dilso‘z, BADIY MATNDA INTERTEKSTUALLIK	32
Axmedova Aynura, ZAMONAVIY O‘ZBEK TERMINOLOGIYASIDA LEKSIK-SEMANTIK HODISALAR	36
Bobodo‘stov Yusuf, YORDAMCHI SO‘Z TURKUMLARINING OTLASHUVI	41
Jumayeva Iroda, BADIY MATNNI BOG‘LOVCHI VOSITALAR (YO‘LDOSH ESHBEKNING “YIG‘LAYOTGAN QIZ“ SHE‘RI MISOLIDA)	47
Jo‘rayeva Hilola, ABDUVALI QUTBIDDIN SHE‘RLARIDA BADIY MATN QISMLARINI BOG‘LOVCHI VOSITALARNING QO‘LLANILISHI	52
Mahmudova Guliruxsor, ILMIY USLUB VA ILMIY MATN TUSHUNCHALARINING NAZARIY VA AMALIY TAHLILI	58
Mirkomilova Nazokat Mirkhalilovna, DEVELOPMENT OF PHONOSTYLISTIC COMPETENCE FOR LEARNING IN ENGLISH LANGUAGE	66
Mirnosirova Dilbar, BOLALAR NUTQIDAGI INDIVIDUAL ASSOTSIATSIYALARNING LEKSIK TAHLILI	72
Nurimova Diyora, DISKURS TERMININING LINGVISTIK MOHIYATI, KO‘LAMI VA TALQINI	79
Oripova Mavluda, POETIK FIGURALARDA “ME‘YORDAN ORTIQLIK” SEMANTIKASINING IFODALANISHI	83
Oripova Zaxro, AYOLLAR NUTQIGA XOS MUROJAAT SHAKLLARINING KOGNITIV ASOSLARI	94
Qurbonova Shaxnoza, ABDULLA QAHHOR HIKOYALARIDAGI O‘XSHATISHLARNING PRAGMATIK TAHLILI	99
Qurolova Ro‘zabonu, USMON AZIM SHE‘RIYATIDA SINTAKTIK VOSITALARNING QO‘LLANISHI	105
Ro‘ziqulova Sevinch, BADIY ASARLARDA YORDAMCHI SO‘Z TURKUMLARINING O‘ZIGA XOS QO‘LLANILISHI (TOG‘AY MURODNING “OYDINDA YURGAN ODAMLAR” ASARI MISOLIDA)	112
Saparova Gulshoda, ODIL YOQUBOVNING “OQQUSHLAR, OPPOQ QUSHLAR” ASARIDA QO‘LLANGAN KITOBIIY LEKSIKAGA OID SO‘ZLAR TAHLILI	117
Saylaubaeva Bibigul, BADIY MATNLARDA “MEN” KISHILIK OLMOSHINING SEMANTIK XUSUSIYATLARI	122
Sotliqova Barchinoy, XORAZM DIALEKTLARIDA QO‘LLANILADIGAN LEKSEMALARINING STRUKTUR XUSUSIYATLARI	127
Tilovova Hilola, POLISEMIYA VA OMONIMLAR QIYOSI	134
Turg‘unboyeva Aziza, SHUKUR XOLMIRZAYEVNING “QADIMDA BO‘LGAN EKAN” HIKOYASINING LEKSIK–SEMANTIK XUSUSIYATLARIGA KO‘RA TAHLILI	138
Uzoqova Sitora, TURKIY TILLAR VA O‘ZBEK TILI SO‘Z TURKUMLARI TIZIMIDA RAVISHNING O‘RNI	144

ABDULLA QAHHOR HIKOYALARIDAGI O‘XSHATISHLARNING PRAGMATIK TAHLILI

*Shaxnoza Qurbonova Xolbek qizi,
ToshDO‘TAU Lingvistika mutaxassisligi
2-bosqich magistranti
shantijahongir@gmail.com*

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek tilida o‘xshatishlarni pragmatik jihatdan tahlili Abdulla Qahhor hikoyalari misolida tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar: Abdulla Qahhor, pragmalingvistika, pragmatik tahlil, hikoya, o‘xshatish.

O‘xshatishlar tilning eng ajoyib mantiqiy figuralaridan biri bo‘lib, asrlar davomida olimlar tomonidan mantiq nuqtai nazaridan ham, poetika va ritorika nuqtai nazaridan ham o‘rganib kelingan. O‘xshatishlar, metaforalar, frazeologizmlar tilning boyligini va o‘ziga xosligini ko‘rsatib beruvchi manba bo‘lib, bu boradagi tadqiqotlar til ilmida doimo dolzarb bo‘lib kelgan. N.Mahmudov insonning dunyoni bilishida o‘xshatish-qiyoslash benihoya katta o‘rin tutishini ta’kidlaydi. “Ikki yoki undan ortiq predmet yoki tushunchani o‘xshash yoki farqli jihatlarini aniqlash maqsadida qiyoslash, taqqoslash tashqi dunyoni bilishning eng keng tarqalgan mantiqiy usullaridan biri sifatida inson faoliyatining barcha sohalarida kuzatiladi” (Mahmudov, 2011, 19-24).

O‘xshatish deb “ikki narsa yoki voqea-hodisa o‘rtasidagi o‘xshashlikka asoslanib, ularning biri orqali ikkinchisining belgisini, mohiyatini to‘laroq, aniqroq, bo‘rttiribroq ifodalash” ga aytiladi.

Ma’lumki, o‘xshatishlar ko‘pqirrali xususiyatga ega bo‘lgan murakkab hodisadir. O‘xshatishlar tahliliga bag‘ishlangan ko‘plab ishlarda uni o‘rganishda uchta yondashuv mavjud: 1) gnoseologik yondashuv, unga ko‘ra o‘xshatishlar bilish yoki bilish jarayoni sifatida tushuniladi; 2) kognitiv (mantiqiy) yondashuv, unda o‘xshatishlar til tuzilmalarini qurish uchun ma’lum mantiqiy model sifatida namoyon bo‘ladi; 3) lingvistik yondashuv, o‘xshatishlar orqali ma’lum bir til tuzilishi nazarda tutiladi.

O‘xshatish stilistik qurilma sifatida matnda turli vazifalarni bajarishi mumkin. Ular orasida tasviriy, baholovchi, satirik effekt yaratish funksiyasini,

shuningdek taqdimotning aforistik shakli funksiyasini ta'kidlash kerak. O'xshatishlar tilshunoslar tomonidan turlicha nuqtayi nazardan o'rganilgan. Lingvopoetika xususiy-mullaf o'xshatishlari, ya'ni erkin o'xshatishlarga e'tibor qaratsa, lingvokulturologiya uchun turg'un o'xshatishlar muhimdir. "Turg'un o'xshatishlar milliy ong jumbog'ini yechishda imkon beradigan yorqin obrazli vositalardan biri hisoblanadi", "dunyoni o'ziga xos milliy tarzda ko'rish o'xshatish semantikasida aks etadi" (Pazybaeva, 2009, 10-11).

M.Yo'ldoshev o'xshatishlarni ikki turga ajratadi: an'anaviy va xususiy muallif o'xshatishlari. "Xususiy-muallif o'xshatishlari yozuvchining o'z nigohi, kuzatuvchanligi, badiiy taxayyuli, analogiya quvvati asosida xalq tilidan foydalangan holda yaratgan o'z o'xshatishlaridir"(Yo'ldoshev, 2007).

O'xshatishlarning tilimizda qo'llanilishi juda qadimiy manbalarga borib taqaladi. Bu esa ushbu mavzuning o'rganilish qimmatini oshiradi. Mahmud Qoshg'ariy ilk marta o'xshatishni hosil qiluvchi qo'shimchalar haqida ma'lumot beradi[5]. Ko'plab tarixiy asarlarimizda ulardan badiiy-poetik hodisa sifatida keng foydalanilganini ko'rishimiz mumkin.

Masalan, Yusuf Xos Hojib "Qutadg'u bilig" asarida ushbu poetik vositadan unumli foydalanib, betakror misralar yaratgan. Bu asar o'xshatishning tarixiy shakllaridan keng foydalanilganligi bilan ham ahamiyatli.

O'xshatishlarning pragmatik xususiyatlari ham o'ziga xos. Ixsham shakl orqali ko'proq axborot berishda, ma'noni implisit ifodalashda o'xshatishlardan foydalanish mumkin.

– *dek*, – *day* affikslari presuppozitsiyaga ishora qiluvchi eng faol vositalaridir. Bu affiklar o'xshatishlarning shakllanishi uchun asosiy vosita sifatida qo'llaniladi. "Formal tilshunoslikda bu affikslar ravish yasovchi qo'shimcha sifatida berilgan. [-*dek*], [-*day*] affikslari orqali yasalgan ravishlar harakat va holatning yashash asosida ifodalangan narsa yoki belgi xususiyat bilan o'xshashligi, qiyoslanishini bildiradi" [Sayfullayeva, 2009].

Tadqiqotimiz davomida Abdulla Qahhorning "Mayiz yemagan xotin", "Ayb kimda?", "Anor", "Ayajonlarim", "Bashorat", "Kartina", "Oq aroqning qora ishi"

va “Dahshat” hikoyalaridagi o‘xshatishlarni pragmalingvistik jihatdan tahlil qilib o‘rganib chiqdik.

Xotin chars bedanaday patillab, qochmoqchi bo‘lganida yuzini karnaygulning poyasiga urib oldi (Abdulla Qahhorning “Mayiz yemagan xotin” hikoyasi). Ushbu misolda *bedanaday patillab* o‘xshatishi erkin o‘xshatish bo‘lib, bedana qush bo‘lganligi uchun qanotlarini patillatadi degan presuppozitsiya anglashiladi.

Xotini eshik yonida devorga suyanganicha turar, rangi murdanikiday, o‘zi qaltirar edi (Abdulla Qahhorning “Mayiz yemagan xotin” hikoyasi). Keltirilgan misolda *rangi murdanikiday* o‘xshatishli qurilma ishtirok etgan bo‘lib, murdaning rangi oppoq bo‘ladi degan presuppozitsiya anglashiladi.

Olib kelgan suratingizdagi odamlar xuddi kishining aftiga qarab turganga o‘xshaydi, igna bilan hammasining ko‘zini o‘yib qo‘ydim (Abdulla Qahhorning “Mayiz yemagan xotin” hikoyasi). Ushbu gapda *xuddi* ko‘makchisi orqali o‘xshatishli qurilma ishtirok etgan.

Qo‘ying endi, minba‘d yolg‘on gapirmaydi. Voy, tavba, ruschadan nega «yaxshi», baloday gapiradi shekilli-ku! (Abdulla Qahhorning “Ayb kimda?” hikoyasi) Keltirilgan misolda *baloday* o‘xshatishi ishtirok etgan bo‘lib, erkin o‘xshatish turiga misol bo‘ladi.

Anor daraxtlarida anor shig‘il, choynakday-choynakday bo‘lib bo‘lib osilib yotipti (Abdulla Qahhorning “Anor” hikoyasi). Keltirilgan misolda *choynakday-choynakday* erkin o‘xshatish ishtirok etgan bo‘lib, anor choynakday katta-katta bo‘lib pishgan degan presuppozitsiya anglashilgan.

Masjiddagi keksa baqaterak orqasidan ko‘tarilgan qizg‘ish o‘t ko‘kka olovli iz qoldirib juda yuqoriladi va go‘yo osmonga urilganday chilparchin bo‘lib, «po‘p» etdi (Abdulla Qahhorning “Anor” hikoyasi). Keltirilgan misolda *go‘yo* yordamchisi orqali o‘xshatishli qurilma ishtirok etgan.

Umidani siz ham gulday asrang, hech qachon so‘lmasin, hamisha yashnasin! (Abdulla Qahhorning “Ayajonlarim” hikoyasi) Keltirilgan misolda

gulday o'xshatishi ishtirok etgan bo'lib, gul nozik va chiroyli bo'ladi degan presuppozitsiya anglashiladi.

Shaharda bo'lsalarining kir-chiringni o'zim chinniday qilib yuvdirib, dazmollatib beraman! (Abdulla Qahhorning "Ayajonlarim" hikoyasi) Keltirilgan misolda *chinniday* erkin o'xshatish ishtirok etgan bo'lib, chinni yaltirab toza bo'lib, turadi degan presuppozitsiya anglashiladi.

Oldinda xon, ko'rinmas askar quyunday borar edi (Abdulla Qahhorning "Bashorat" hikoyasi). Keltirilgan misolda *quyunday* erkin o'xshatish ishtirok etgan bo'lib, quyun qop-qora, qalin bo'ladi degan presuppozitsiya anglashiladi.

Said Jalolxon xuddi baland yerdan o'zini tashlaganday, yuragi «shuv» etib, qanotchiqardi va uchdi (Abdulla Qahhorning "Bashorat" hikoyasi). Keltirilgan misolda *xuddi* ko'makchisi orqali o'xshatish ishtirok etgan.

Uning so'ziga qaraganda, uzumning har boshi to'rvadek va g'ujumlari tutning donasidek zich bo'lishi kerak edi (Abdulla Qahhorning "Kartina" hikoyasi). Keltirilgan misolda bir emas ikkita erkin o'xshatish ishtirok etgan bo'lib, *-dek* qo'shimchasi orqali yasalgan.

Lola dadasidan ko'zini olmay, turtinib-surinib, oyoq ostidagi ko'lmaq suvlarni sachratib, qaldirg'ochday tinmay chug'urlab borar edi (Abdulla Qahhorning "Oq aroqning qora ishi" hikoyasi). Keltirilgan misolda *qaldirg'ochday* erkin o'xshatishi ishtirok etgan bo'lib, *qaldirg'och tinmay chug'urlaydi* degan presuppozitsiya anglashiladi.

Faqat shugina emas-da, xotin mastning qusig'i artilgan lattaday qo'lansa shu odam bilan bir ko'rpada yotib kelayotibdi! (Abdulla Qahhorning "Oq aroqning qora ishi" hikoyasi) Keltirilgan misolda *mastning qusig'i artilgan lattaday qo'lansa* o'xshatishli qurilmasi ishtirok etgan bo'lib, *mastning qusig'i artilgan latta qo'lansa bo'ladi* degan presuppozitsiya anglashilgan.

Kimsan Qoraboyev qo'g'irchoqdek qizchasi Lolani yetaklab, xotini bilan ajrashgani sudga ketayotibdi (Abdulla Qahhor). Keltirilgan misolda *-dek* qo'shimchasi orqali o'xshatish ishtirok etgan bo'lib, *qo'g'irchoq nozik va chiroyli bo'ladi* degan presuppozitsiya anglashiladi.

Shamol goh och bo'riday uvillar, goh o'lim changaliga tushgan mushukday pixillar, vag'illar, hech narsa-hech narsa ko'rinmas edi (Abdulla Qahhorning “Daxshat” hikoyasi). Keltirilgan misolda bir emas ikkita *och bo'riday* va *o'lim changaliga tushgan mushukday* o'xshatishli qurilma ishtirok etgan. Erkin o'xshatish turiga misol bo'ladi.

Hamma o'tirgan yerida go'yo bir qarich cho'kkanday bo'ldi va tin olmay bir-biriga qaradi (Abdulla Qahhorning “Daxshat” hikoyasi). Ushbu misolda *go'yo yordamchisi* orqali o'xshatish ishtirok etgan.

Dodxoday odam go'riston deganda tizzasi qaltirasa, birov «olamga podsho qilaman» degan taqdirda ham bormasa, borolmasa-yu, bu qiz mushtday boshi bilan, «arziydigan narsa bo'lsa men boraman» desa! (Abdulla Qahhorning “Daxshat” hikoyasi) Keltirilgan misolda *mushtday boshi bilan* degan o'xshatishli qurilma ishtirok etgan. Erkin o'xshatish turiga misol bo'ladi.

Unsin boshini ko'tarib, balo-qazoday tikilib turgan dodxoga bir ko'z tashladi-yu, yana boshini egib, lekin dadil javob berdi (Abdulla Qahhorning “Daxshat” hikoyasi). Keltirilgan misolda *balo-qazoday tikilib turgan* o'xshatishli qurilma ishtirok etgan.

Unsin xuddi dadasidan katta hayitlik olib bozorboshiga ketayotgan yosh boladay chopqillab, qarshisidan esayotgan shamolga so'z bermay, ba'zan irg'ishlab borar edi (Abdulla Qahhorning “Daxshat” hikoyasi). Keltirilgan misolda *xuddi yordamchisi* orqali o'xshatish ishtirok etgan.

Unsin boyagi gapni duoday tez-tez qaytarib, qo'rquvni o'ziga yo'latmayotgan bo'lsa ham, ko'nqliga «o'likning qornimikin» degan gaplar keldi (Abdulla Qahhorning “Daxshat” hikoyasi). Keltirilgan misolda *-day* qo'shimchasi orqali erkin o'xshatish ishtirok etgan bo'lib, shunchaki so'zlar duoga o'xshatilgan.

Uzoq-yaqinda do'playib turgan go'rlar, xuddi birov tuproqni ko'tarib chiqayotganday harakatga keldi (Abdulla Qahhorning “Daxshat” hikoyasi). Keltirilgan misolda *xuddi yordamchisi* orqali o'xshatishli qurilma ishtirok etgan.

Unsin beixtiyor bir qadam orqaga chekindi, lekin shu ondayoq xuddi o'likdan qo'rqmasligini birovga pisanda qilayotganday, baqirdi (Abdulla

Qahhorning “Daxshat” hikoyasi). Keltirilgan misolda *xuddi* yordamchisi orqali o‘xshatishli qurilma ishtirok etgan.

Sandalda o‘tirib pinakka ketgan dodxo uyg‘onib tamshandi, boshini ko‘tarib Unsinni ko‘rdi-yu, “jon berayotipti” deb o‘yladi shekilli, ko‘zlari olaydi, undan ko‘zini olmay sekin o‘rnidan turdi, xuddi o‘lim xayfidan qochganday, bir irg‘ib sandaldan oshdi-da, o‘zini eshikka urdi (Abdulla Qahhorning “Daxshat” hikoyasi). Keltirilgan misolda *xuddi* yordamchisi orqali o‘xshatishli qurilma ishtirok etgan.

– *dek*, – *day* affikslari o‘xshatish munosabatidan tashqari qiyos mazmunini ham ifodalaydi.

Umuman, o‘xshatishli qurilmalar o‘ziga xos ma’no ifodalovchi vositalar bo‘lib, yashirin ma’noga ishora qilishi bilan gapni mazmunan murakkablashtiradi, insonning harakat-holatini obrazli tarzda tasvirlashda hamda ixsham shakl orqali ko‘proq axborot berishda, ma’noni implisit ifodalashda qo‘l keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mahmudov N. (2011) O‘xshatishlar – obrazli tafakkur mahsuli // O‘zbek tili va adabiyoti. 3-son.
2. Разуваева Л.В. (2009) Сравнения как средство репрезентации художественной картины мира (на материале русской прозы конца XX–начала XXI веков): Дисс. ... канд. филол. наук. – Воронеж. – С. 10.
3. Mahmudov N. (2017) O‘xshatishlar va milliy nigoh // Til tilsimi tadqiqi. – Toshkent: Mumtoz so‘z. – B.166-175
4. Yo‘ldoshev M. (2007) Badiiy matn va uning lingvopoetik tahlili asoslari. – Toshkent: Fan, – 124 b.
5. Qoshg‘ariy M. (1967) Devonu lug‘atit turk. – Toshkent, – B. 488.
6. Sayfullayeva R., Mengliyev B.va b. (2009) Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent. – 416 b.